

POPULYATSIYALAR EKOLOGIYASI

Naimsherova Sevinch Sherzodbek qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi

2-bosqich 203-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10399447>

Annotatsiya: Ushbu maqolada populyatsiyalar ta'rifi, klassifikat-siyasi va gameostazi haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek populyat-siyalarning son jihatidan ta'rifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Populyatsiya, elementar populyatsiya, ekologik popul-yatsiya, geografik populyatsiya, panliktiv, klonal va klonal-panliktiv va gameostaz.

Populyatsiyalar deganda, bir turga kiruvchi, o'zi ko'payuvchi, ma'lum maydonda tarqalgan va bir-biri bilan o'zaro bog'langan guruh tushuni-ladi. "Populyatsiya" so'zi lotincha "populyus" so'zidan olingan bo'lib, "xalq", "aholi" degan ma'noni anglatadi.

Areal-ma'lum bir populyatsiya va turning butun umri davomida ya-shaydigon joyiga yoki bo'shliq maydonga aytiladi. Areallar tarqalishi va hajmiga qarab, yaxlit va bo'laklarga bo'lingan bo'lishi mumkin, albatta, ma'lum geografik ta'siqlar, bo'shliqlar ta'sirida ma'lum tur rivojlana ol-masligi mumkin.

Tur-bu har xil xususiyatlarga hamda irsiy o'xshashliklarga ega bo'lgan ma'lum bir guruh bo'lib, ular urug'lanish yordamida mahsuldor avlod beruvchi, ma'lum bir xududda yashoshga va tuproq-iqlim sharoitlariga moslashgan individlar guruhidir.

Populyatsiyalar egallagan xududi va ular o'rtasida aloqaning darajasiga qarab, quidagicha farqlanadi:elementar, (bo'laklangan), ekologik va geografik.

Elementar populyatsiya-guruhlarining eng kichik bo'lagi bo'lib, bir-birini to'ldiradi. Ekologik populyatsiya-aralash elementar populyatsiyalarning ma'lum bir muhitda o'zaro bog'liqligi. Geografik populyatsiya-ma'lum bir joydagi aralash ekologik populyatsiyalarning o'zaro bog'liqligidir.

Populyatsiyalar ko'payish usuliga qarab-panliktiv, klonal va klonal-pan-likktiv bo'ladi. Panliktiv populyatsiyalar jinsiy yo'l bilan ko'payib, chetdan changlanishga moyil bo'ladi. Klonal populyatsiyalar faqat jinssiz ko'pa-yishga moyil bo'ladilar. Klonal-panliktiv populyatsiyalar bir marta jinsiy, bir marta jinssiz yo'l bilan ko'payadi.

Populyatsiya, son jihatdan xarakteristikasiga ko'ra, statistik va dinamik populyatsiyaga bo'linadi. Populyatsiyaning statik ko'rsatkichlar xarak-teristikasi hozirgi vaqtdagi ularning soni, joylashish zichligi va struktura tuzilishi xarakteristikasidan iborat. Dinamik ko'rsatkichlar populyatsi-yasida ma'lum davr oralig'ida bo'ladigon tug'ilish, o'lish va populyatsi-yalarning o'sishi jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Soni, miqdori- bu alohoda populyatsiyalarning soni, masalan, o'simlik-lar soni.

Zichligi-ma'lum maydonga yoki hajmga togri keladigon populyatsiya-larning biomassasi yoki alohida soni bo'lib, ular vaqtlar davomida o'z-garishi mumkin.

Struktura ko'rsatkichlari-jinsiy-turli, hajmiy-turli, hajmdagi jinslarning miqdori, alohida guruhlar nisbati, yosh jihatdan miqdori, Genetik ko'r-satkichlari-turli genotip va allelga bog'liq populyatsiyalar nisbati. Alohi-da populyatsiyalardagi genlarning o'zaro bog'liqligiga genafond deyila-di. Allel chastotasi-ma'lum gendagi allellarning o'zaro bog'liqligining bir bo'lagi. Allel chastotasi populyatsiyada avlod-dan-avlodga ma'lum bir yashash sharoitida o'zgarmasdan o'tib keladi.

Populyatsiya genafondida o'zgarish doimo bo'ladi, busiz evalyutsion ja-rayon umuman bo'lmaydi. Populyatsiyaning genetik strukturasi o'zgari-shi omillariga mutatsiya, guruhlarning notinch hayoti, to'satdan chati-shishi, migratsiya va boshqalar kiradi.

Tug'ilish(tug'ulish tezligi) - bu ma'lum vaqt birligida populyatsiyada tu-g'iladigon alohida songa aytiladi. Tug'ilish, o'z navbatida, eng yuqori darajadagi tug'ilishga,ya'ni tashqi muhitning chegaralovchi omillar bo'l-magan holatda tug'ilishning o'sib borishi va huquqiy tug'ilishning ma'-lum sharoitda tug'ilish imkoniyatlariga bo'linadi

O'lish(o'lish tezligi)-bu populyatsiyada ma'lum vaqt birligida nobut bo'-ladigon alohida son miqdoriga aytiladi. Populyatsiyada organizmlar-ning ko'payishi va kamayiahi faqat tug'ilish va o'limga emas,balki ular-ning migratsiyasiga, emigratsiyasiga,shuningdek, ma'lum vaqt oralig'i-da kelib qo'shilishiga va yo'qolishiga ham bog'liq.O'lim maksimal va ha-qiqiy bo'lishi mumkin.

Hayotning davomiyligi-alohida guruhning yashash muddati bo'lib, bu holat ko'pincha tashqi muhit va hayotiy omillarga bog'liqdir.

O'sish tezligi-vaqt davomida o'zgaradigon turli yoshdagi individ(orga-nizmlar) nisbati bilan karakterlanadi.Barqaror populyatsiyada tug'ilish taxminan o'lishga teng, populyatsiya soni bir xil darajada, turli yoshli guruhlarning nisbati taxminan bir xil bo'ladi. O'sib boruvchi populyatsi-yada tug'ilish o'lishdan ko'p bo'ladi va soni ortadi. Demak, populyat-siyaning yosh tuzilmasi qayta tiklanishning jadalligi, nabud bo'pish da-rajasi va nasllarning bir joyga to'planish tezligi kabi muhim jarayonlarni ifodalaydi.

Populyatsiyaning evalutsiyasi uchun jins va yosh nisbatining ahamiyati kattadir, guruh va yosh urg'ochi organizmlar qancha ko'p bo'lsa, ular-ning o'sishi shuncha ko'p bo'ladi. Populyatsiyaning muhim xususiyati o'z-o'zidan ko'payishdir. Populyatsiyalar alohida ajralgan holda yasha-maydi. Populyatsiyalar son va zichligi jihatidan saqlanib turishiga go-meostaz("gomos" - o'xshash, "statis" - holat) deyiladi. Turlarning soni o'zgarishi abiotik va antropogen omillarga bog'liq, doimo asosiy omil bo'lib tug'ilishga ta'sir qiluvchi omil va guruhlarning ko'chib yurishi xiz-mat qiladi. Yana bir muhim omillardan biri turlarning oziqlanish zahira-lari hisoblanadi. Populyatsiyalar zichligini boshqarib turadigon omillar ikkiga bo'linadi:zichlikga bog'liq va bog'liq emas. Zichlikka bog'liq omil-lar zichlik o'zgarishiga qarab o'zgaradi, bog'liq bo'l-magan omillar zichlik o'zgarishi bilan o'zgarmay qoladi yoki doimiy bo'ladi.

Xulosa: Bir turga mansub, bir-biri bilan o'zaro munosabatda bo'ladi-gon, ma'lum arealda tarqalgan individlar yig'indisiga populyatsiya deb ataladi.Populyatsiyalarni elementar, ekologik va geografik turlari ma'-lum. Ko'payish usuliga qarab esa populyatsiyalarning panliktiv, klonal va klonal-panliktiv bo'linadi.

References:

1. D. Yormatova, X. Xushvaqtova "Ekologiya va atrofni muhofaza qilish" Toshkent 2018-y.
2. Bioekologiya (o'simliklar ekologiyasi) E. Ruzmatov, Sh. Qo'-ziboyev, M. Tojiboyev O'quv qo'llanma Andijon 2020-y.
3. A. Xusanov, "Hayvonlar ekologiyasi" o'quv qo'llanma Andi-jon 2023-y.
4. www.wikipedia.com